

**PRA STUDY KELAYAKAN
PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN BORNEO
KABUPATEN PASER-KALIMANTAN TIMUR**

**Head Office : Jl. Angrek Merpati 10. No. 59 Samarinda 75124. Kaltim
Email : hamparanenergyborneo@gmail.com**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
I. PENDAHULUAN	3
II. PENGERTIAN SEMEN	4
1. Jenis-Jenis Semen	4
2. Karakterialisasi Material Semen	8
3. Pembuatan Semen	10
III. DAMPAK PABRIK SEMEN	24
IV. PENANGGULANGAN DAMPAK	25
V. PRA STUDI KELAYAKAN	26
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	41

BAB I PENDAHULUAN

Di negara berkembang seperti Indonesia, permintaan produk semen akan selalu meningkat, sehingga industri di bidang produksi semen akan ikut berkembang. Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan penjualan semen tahunan, yang meningkat dari 48 juta ton pada tahun 2016 menjadi 62 juta ton pada tahun 2012. Perkembangan teknologi infrastruktur memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Untuk terus melakukan perkembangan pembangunan nasional, diperlukan material penunjang yaitu semen (Portland Cement). Untuk konstruksi bangunan, semen adalah bahan yang digunakan untuk mengikat bahan seperti batu, pasir, batu bata, dan sebagainya. Saat ini industri semen di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam produksi semen.

Meningkatnya pertumbuhan semen hingga saat ini masih dipengaruhi oleh tingginya pembangunan yang dilakukan oleh sektor swasta dan tingginya kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Selain itu dengan semakin gencarnya Pemerintah dalam menjalankan beberapa proyek dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah mempengaruhi permintaan semen di dalam negeri [Gambar 1].

Gambar 1. Grafik produksi semen di Indonesia (Asosiasi Semen Indonesia)

Semen merupakan salah satu komoditi strategis sebagai penunjang perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan, gedung serta fasilitas umum lainnya. Sebaran industri semen tahun 2018 masih cenderung di Kawasan Indonesia Barat terutama di pulau Jawa dan Sumatera, dan sebagian besar merupakan industri semen yang sudah terintegrasi. Dari perkiraan kapasitas tahun 2018 sebesar 108,6 juta ton, sebanyak 94,3 juta ton merupakan kapasitas pabrik semen terintegrasi sedangkan sisanya sebanyak 14,3 juta ton merupakan kapasitas grinding mill. Sebaran industri semen tahun 2018 masih cenderung di Kawasan Indonesia Barat terutama di pulau Jawa dan Sumatera, dan sebagian besar merupakan industri semen yang sudah terintegrasi.

BAB II

PENGERTIAN SEMEN

Semen berasal dari kata *Caementum* yang berarti bahan perekat yang mampu mempesatkan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh atau suatu produk yang mempunyai fungsi sebagai bahan perekat antara dua atau lebih bahan sehingga menjadi suatu bagian yang kompak atau dalam pengertian yang luas adalah material plastis yang memberikan sifat rekat antara batuan-batuan konstruksi bangunan.

Usaha untuk membuat semen pertama kali dilakukan dengan cara membakar batu kapur dan tanah liat. Joseph Aspadain yang merupakan orang inggris, pada tahun 1824 mencoba membuat semen dari kalsinasi campuran batu kapur dengan tanah liat yang telah dihaluskan, digiling, dan dibakar menjadi lelehan dalam tungku, sehingga terjadi penguraian batu kapur (CaCO_3) menjadi batu tohor (CaO) dan karbon dioksida (CO_2). Batu kapur tohor (CaO) bereaksi dengan senyawa-senyawa lain membentuk klinker kemudian digiling sampai menjadi tepung yang kemudian dikenal dengan Portland

1. Jenis-Jenis Semen

No. SNI	Nama
SNI 15-0129-2004	Semen portland putih
SNI 15-0302-2004	Semen portland pozolan / Portland Pozzolan Cement (PPC)
SNI 15-2049-2004	Semen portland / Ordinary Portland Cement (OPC)
SNI 15-3500-2004	Semen portland campur
SNI 15-3758-2004	Semen masonry
SNI 15-7064-2004	Semen portland komposit

- Semen Portland

Semen portland adalah suatu bahan konstruksi yang paling banyak dipakai serta merupakan jenis semen hidrolik yang terpenting. Penggunaannya antara lain meliputi beton, adukan, plesteran, bahan penambal, adukan encer (grout) dan sebagainya. Semen portland dipergunakan dalam semua jenis beton struktural seperti tembok, lantai, jembatan, terowongan dan sebagainya, yang diperkuat dengan tulangan atau tanpa tulangan.

Selanjutnya semen portland itu digunakan dalam segala macam adukan seperti fundasi, telapak, dam, tembok penahan, perkerasan jalan dan sebagainya. Apa bila semen portland dicampur dengan pasir atau kapur, dihasilkan adukan yang dipakai untuk pasangan bata atau batu, atau sebagai bahan plesteran untuk permukaan tembok sebelah luar maupun sebelah dalam.

Bilamana semen portland dicampurkan dengan agregat kasar (batu pecah atau kerikil). dan agregat halus (pasir) kemudian dibubuhi air, maka terdapatlah beton. Semen portland didefinisikan sesuai dengan ASTM C150, sebagai semen hidrolis yang dihasilkan dengan menggiling klinker yang terdiri dari kalsium silikat hidrolis, yang pada umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama dengan bahan utamanya. Perbandingan-perbandingan bahan utama dari semen portland adalah sebagai berikut:

Semen alam adalah sebuah semen hidrolis yang dihasilkan dengan pembakaran batu kapur yang mengandung lempung, terdapat secara alamiah, pada suhu lebih rendah dari suhu pengerasan dan kemudian menggilingnya menjadi serbuk halus. Kadar silika, alumina dan oksida besi cukup untuk mendapat gabungan diri dengan kalsium oksida sehingga terjadi senyawa-senyawa kalsium silikat dan aluminat, yang dapat dianggap mempunyai sifat-sifat hidrolis seperti semen alam. Kita kenal dua jenis semen alam, jenis pertama pada umumnya dipergunakan dalam konstruksi beton bersamasama dengan semen portland. Jenis kedua adalah semen yang telah dibubuhi bahan pembantu yaitu udara, jenis semen kedua ini fungsinya sama seperti yang telah diutarakan diatas. Semen alam tidak boleh digunakan di tempat-tempat yang tidak terlindung terhadap pengaruh cuaca langsung, akan tetapi dapat dipergunakan dalam adukan atau beton yang tidak pernah akan mengalami tegangan tinggi, atau dalam keadaan yang membutuhkan banyak bahan namun sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan bahan tersebut.

- Semen masonry

Semen hidrolis, yang digunakan terutama dalam pekerjaan menembok dan memplester konstruksi, yang terdiri dari campuran dari semen portland atau campuran semen hidrolis dengan bahan yang bersifat menambah keplastisan (seperti batu kapur, kapur yang terhidrasi atau kapur hidrolis) bersamaan dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan (*setting time*), kemampuan kerja (*workability*), daya simpan air (*water retention*), dan ketahanan (*durability*)

1. semen masonry jenis N
semen masonry yang digunakan untuk pembuatan adukan pasangan, sehingga adukan pasangan yang dihasilkan memenuhi syarat mutu adukan pasangan jenis N, atau bila ditambahkan semen portland atau semen hidrolis, campuran dapat menghasilkan adukan pasangan yang memenuhi syarat mutu jenis S atau M.
2. semen masonry jenis S
semen masonry yang digunakan untuk pembuatan adukan pasangan, sehingga adukan pasangan yang dihasilkan memenuhi syarat mutu jenis S atau bila ditambahkan semen portland atau semen hidrolis, campuran dapat menghasilkan adukan pasangan yang memenuhi syarat mutu jenis M.
3. semen masonry jenis M
semen masonry yang digunakan untuk pembuatan adukan pasangan, sehingga adukan pasangan yang dihasilkan memenuhi syarat mutu jenis M.
4. semen portland campur
suatu bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama dari terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan organik yang bersifat tidak bereaksi (*inert*).
5. pasir standar Ottawa
pasir silika yang terdiri dari hampir seluruhnya kuarsa murni yang dibulatkan secara alami dan digunakan untuk penyiapan mortar pada pengujian semen hidrolis.
6. pasir gradasi
pasir standar Ottawa yang digradasi dengan menggunakan antara ayakan 0,600 mm (No.30) dan ayakan 0,150 mm (No.100).
7. pasir standar gradasi Ottawa 20 – 30
pasir standar yang sebagian besar lolos ayak 0,850 mm (No.20) dan tertahan pada ayakan 0,600 mm (No.30).

- **Petunjuk pemilihan semen masonry**

Petunjuk dan pemilihan semen masonry dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Petunjuk pemilihan semen masonry

No	LOKASI	JENIS BANGUNAN	JENIS MORTAR	
			DISARANKAN	PILIHAN
1.	Bangunan tidak terlindungi cuaca	- Dinding penahan beban	S	M
		- Bangunan atas	N	M atau S
		- Dinding tidak menahan beban	N	S
2.	- Bangunan bawah	- Dinding sandaran	S	M atau N
		Pondasi, penguat lubang,selokan,trotoar, teras		
	Bangunan terlindungi cuaca	Dinding penahan beban	S	M
		Partisi menahan beban	S	S atau M
		Partisi tidak menahan beban	N	
		Beban		

2. Karakterisasi Material Semen

Sifat-Sifat Semen Portland:

a. Hiderasi Semen

Hiderasi semen adalah reaksi antara komponen-komponen semen dengan air. Untuk mengetahui hiderasi semen, maka harus mengenal hiderasi dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam semen (C_2S , C_3S , C_3A , C_4AF)

b. Hiderasi Kalsium Silikat (C_2S , C_3S)

Kalsium Silikat di dalam air akan terhidrolisa menjadi kalsium hidroksida $Ca(OH)_2$ dan kalsium silikat hidrat ($3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$) pada suhu $30^\circ C$

Kalsium Silikat hidrat (CSH) adalah silikat di dalam kristal yang tidak sempurna, bentuknya padatan berongga yang sering disebut *Tobermorite Gel*.

Adanya kalsium hidroksida akan membuat pasta semen bersifat basa ($pH = 12,5$) hal ini dapat menyebabkan pasta semen sensitive terhadap asam kuat tetapi dapat mencegah baja mengalami korosi.

c. Hiderasi C_3A

Hiderasi C_3A dengan air yang berlebih pada suhu $30^\circ C$ akan menghasilkan kalsium alumina hidrat ($3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3H_2O$) yang mana kristalnya berbentuk kubus di dalam semen karena adanya *gypsum* maka hasil hiderasi C_3A sedikit berbeda. Mula-mula C_3A akan bereaksi dengan *gypsum* menghasilkan *sulfo aluminate* yang kristalnya berbentuk jarum dan biasa disebut *ettringite* namun pada akhirnya *gypsum* bereaksi semua, baru terbentuk *kalsium alumina hidrat* (CAH).

Hiderasi C_3A tanpa *gypsum* ($30^\circ C$):

Hiderasi C_3A dengan *gypsum* ($30^\circ C$):

Penambahan *gypsum* pada semen dimaksudkan untuk menunda pengikatan, hal ini disebabkan karena terbentuknya lapisan *ettringite* pada permukaan-permukaan Kristal C_3A .

d. Hiderasi C_4AF ($30^\circ C$)

e. Setting dan Hardening

Setting dan Hardening adalah pengikatan dan penerasan semen setelah terjadi reaksi hidrasi. Semen apabila dicampur dengan air akan menghasilkan pasta yang plastis dan dapat dibentuk (*workable*) sampai beberapa waktu karakteristik dari pasta tidak berubah dan periode ini sering disebut *Dorman Period* (period tidur).

Pada tahapan berikutnya pasta mulai menjadi kaku walaupun masih ada yang lemah, namun suhu tidak dapat dibentuk (*unworkable*). Kondisi ini disebut *Initial Set*, sedangkan waktu mulai dibentuk (ditambah air) sampai kondisi Initial Set disebut *Initial Setting Time* (waktu pengikatan awal). Tahapan berikutnya pasta melanjutkan kekuatannya sehingga didapat padatan yang utuh dan biasa disebut *Hardened Cement Pasta*. Kondisi ini disebut *final Set* sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi ini disebut *Final Setting Time* (waktu pengikatan akhir). Proses penerasan berjalan terus berjalan seiring dengan waktu akan diperoleh kekuatan proses ini dikenal dengan nama *Hardening*.

Waktu pengikatan awal dan akhir dalam semen dalam prakteknya sangat penting, sebab waktu pengikatan awal akan menentukan panjangnya waktu dimana campuran semen masih bersifat plastik. Waktu pengikatan awal minimum 45 menit sedangkan waktu akhir maksimum 8 jam.

Reaksi pengerasan

f. Panas Hiderasi

Panas hidrasi adalah panas yang dilepaskan selama semen mengalami proses hidrasi. Jumlah panas hidrasi yang terjadi tergantung, tipe semen, kehalusan semen, dan perbandingan antara air dengan semen.

Kekerasan awal semen yang tinggi dan panas hidrasi yang besar kemungkinan terjadi retak-retak pada beton, hal ini disebabkan oleh fosfor yang timbul sukar dihilangkan sehingga terjadi pemuatan pada proses pendinginan.

g. Penyusutan

Ada tiga macam penyusutan yang terjadi di dalam semen, diantaranya:

Drying Shrinkage (penyusutan karena pengeringan)

Hidration Shrinkage (penyusutan karena hidrasi)

Carbonation Shrinkage (penyusutan karena karbonasi)

Yang paling berpengaruh pada permukaan beton adalah *Drying Shrinkage*, penyusutan ini terjadi karena penguapan selama proses *setting* dan *hardening*. Bila besaran kelembabannya dapat dijaga, maka keretakan beton dapat dihindari. Penyusutan ini dipengaruhi juga kadar C_3A yang terlalu tinggi.

h. Kelembaban

Kelembaban timbul karena semen menyerap uap air dan CO_2 dan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga terjadi penggumpalan. Semen yang menggumpal kualitasnya akan menurun karena bertambahnya *Loss On Ignition* (LOI) dan menurunnya spesifik gravity sehingga kekuatan semen menurun, waktu pengikatan dan pengerasan semakin lama, dan terjadinya *false set*.

Loss On Ignition (Hilang Fajar)

Loss On Ignition dipersyaratkan untuk mencegah adanya mineral-mineral yang terurai pada saat pemijaran, dimana proses ini menimbulkan kerusakan pada batu setelah beberapa tahun kemudian.

i. *Spesifik Gravity*

Spesifik Gravity dari semen merupakan informasi yang sangat penting dalam perancangan beton. Didalam pengontrolan kualitas *Spesifik gravity* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesempurnaan pembakaran *klinker*, dan juga mengetahui apakah *klinker* tercampur dengan *impuritis*.

j. *False Set*

Proses yang terjadi bila adonan mengeras dalam waktu singkat. *False Set* dapat dihindari dengan melindungi semen dari pengaruh udara luar, sehingga *alkali karbonat* tidak terbentuk didalam semen.

3. Pembuatan Semen

Langkah Utama Proses Produksi Semen adalah:

Secara overall proses pembuatan semen ada 4 tahap

- a. Raw material preparation
- b. Burning/clinkerization
- c. Cement/finish grinding
- d. Packing & dispatch

Berikut adalah uraian tiap tiap tahapan :

a. Raw Material Preparation

Tahapan ini sendiri terdiri atas beberapa step yang meliputi mining (penambangan), crushing, preblending, raw material grinding, dan raw meal blending

Mining

Mining adalah tahap paling pertama dalam proses penyiapan bahan baku, ada 2 bahan baku utama yang biasanya ditambang sendiri yaitu limestone (batu kapur) dan clay (tanah liat), bahan baku corective dan additive biasanya dibeli dari supplier seperti pasir silika dan pasir besi. Dalam tahap penambangan digunakan beberapa heavy equipments seperti loader, excavator, dump truck, dan ripper. Pada umumnya penambangan batu kapur menggunakan sistem blasting (pengeboman) karena sifat materialnya yang keras, proses blasting biasanya dilakukan di siang hari saat istirahat. Untuk beberapa kasus ditemukan tambang batu kapur yang sifatnya lunak sehingga tidak perlu menggunakan blasting tapi cukup menggunakan alat ripper untuk mengeruk batu kapur (prosesnya disebut ripping), contoh kasus ini di Indonesia ada di Kupang (PT SAG KSO PT Semen Kupang) sehingga prosesnya lebih hemat karena tidak memerlukan bahan peledak seperti ammonium nitrat.

Untuk penambangan clay juga digunakan proses ripping karena clay jauh lebih lunak dari batu kapur. Material dipungut dengan menggunakan excavator kemudian diangkut dengan dump truck menuju stock pile (storage) atau langsung menuju tempat crusher. Jika lokasi tambang jauh dari pabrik maka digunakan belt conveyor sebagai alat transportnya tentunya setelah material dicrusher.

Crushing

Hammer Crusher

Crushing adalah proses penghancuran material paling awal dengan menggunakan alat crusher. Ada beberapa jenis crusher yang umum digunakan yaitu, hammer crusher, roller crusher, gyratory crusher, dan jaw crusher. Cara kerja crusher secara umum adalah material diumpankan melalui feeder (biasanya apron feeder) material akan masuk crusher dan akan mengalami penyempitan ruang di dinding ruang crusher akibat putaran/gerakan alat pemecah sehingga akan tertekan dan pecah, sementara material yang ukurannya sudah cukup kecil sesuai design crusher jatuh melalui lubang saringan yang ada di bawah feeder sehingga langsung dicampur dengan produk crusher dan dikirim dengan belt conveyor menuju proses selanjutnya. Jenis crusher yang digunakan tergantung dari jenis material yang akan dihancurkan, contohnya untuk lime stone karena sifatnya keras maka digunakan hammer crusher karena menggunakan tenaga impact dari hammer untuk menekan lalu menghancurkan batuan. Proses crushing memungkinkan material mengalami size reduction dari 1-1,5 m menjadi kurang lebih 7,5 cm. Untuk mengurangi polusi debu digunakan sistem water spray pada tempat unloading material dari dump truck ke feeder crusher dan dilengkapi bag filter untuk menangkap dust (debu) yang timbul selama proses crushing.

Preblending

Material yang telah dicrusher dikirim ke storage menggunakan belt conveyor. Karena komposisi kimia limestone dan clay sangat variatif maka digunakan proses preblending yang terdiri dari tahap stacking dan reclaiming. Proses preblending bertujuan untuk menghomogenkan material untuk mendapatkan kualitas material yang sesuai dengan permintaan bagian Quality Control. Misal limestone high grade (kadar CaO 54-56%) dicampur dengan low grade (CaO<50%). Proses mixing ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahap mining, namun untuk meningkatkan homogenitas material maka dilanjutkan tahap preblending.

Reclaiming

Reclaiming adalah metode pengerukan material untuk dikirim ke raw material bin. Ada tiga macam jenis reclaimers, side, front, dan circular reclaimer. Bentuk reclaiming tergantung dari bentuk stacking. Untuk stacking bentuk cone umumnya memakai side reclaiming sedangkan bentuk chevron, strata, windrow memakai front reclaiming.

(pada beberapa pabrik, limestone dan clay dicampur jadi satu apabila sifat clay yang terlalu sticky/lengket.

Raw Material Grinding

Ini merupakan tahap penggilingan pertama menggunakan alat yang bernama raw mill. Bahan baku umumnya mengandung kadar oksida utama seperti CaO , SiO_2 , Al_2O_3 , dan Fe_2O_3 . Di tahap raw material di tentukan nilai paramaternya seperti LSF (rasio CaO terhadap ketiga oksida lainnya), SM (rasio SiO_2 terhadap Al_2O_3 dan Fe_2O_3), dan AM (rasio Al_2O_3 dan Fe_2O_3). Material utama seperti batu kapur dan clay akan dicampur dengan corrective material seperti pasir besi dan pasir silika. Keempat bahan dari masing-masing bin akan ditakar secara otomatis menggunakan *load cell* lalu diumpankan ke raw mill melalui belt conveyor. Proses yang terjadi di raw mill ada 4 macam yaitu grinding, drying, classifying, dan transporting.

- **Grinding**

Material akan digiling dari ukuran masuk sekitar 7,5 cm menjadi max 90 μ m. Penggilingan menggunakan gaya centrifugal di mana material yang diumpankan dari atas akan terlempar ke samping karena putaran table dan akan tergerus oleh roller yang berputar karena putaran table itu sendiri.

- **Drying**

Material akan mengalami pengeringan dengan target kadar moisture max 1%. Proses ini memanfaatkan panas gas sisa dari preheater-kiln. Material yang telah digiling akan kontak langsung dengan hot gas yang masuk melalui nozzle louvre ring. Material keluar raw mill bersuhu sekitar 80°C, gas masuk bersuhu 300-350°C dan keluar bersuhu 90-100°C.

- **Classifying**

Atau bisa disebut separating, maksudnya adalah material yang telah digiling oleh roller akan terangkat oleh gas panas melewati separator yang ada di bagian atas table, material yang telah cukup lembut sesuai target akan lolos melewati separator sedangkan material msaih kasar akan jatuh kembali ke table untuk digiling.

- **Transporting**

Seperti yang disebutkan di proses classifying, gas panas selain sebagai pengering material juga sebagai alat transportasi ke proses selanjutnya. Produk raw mill yang disebut raw meal akan dibawa gas melewati beberapa cyclone sebagai alat separator terakhir.

Raw Meal Blending

Raw meal masuk ke silo untuk menjalani proses selanjutnya yaitu blending (pencampuran) sehingga alatnya dikenal dengan blending silo. Produk blending ini akan menjadi kiln feed. Kiln feed sendiri tidak hanya bersumber dari raw meal (produk raw mill) tetapi juga dari return dust yang tertangkap di EP raw mill dan dust yang terpisah di GCT. Karena nilai LSF dari return dust dan produk GCT ini sangat tinggi biasanya ditambahkan alat dust bin sebelum kiln feed.

Di sini nilai LSF, SM, dan AM dari kiln feed sangat ditentukan kemampuan proses blending di dalam silo. Nilai LSF raw meal yang masih sering fluktuatif ditambah dengan produk return dust akan mempengaruhi stabilitas proses pembakaran di kiln. Blending silo menggunakan udara sebagai “pengaduk” raw meal di silo sehingga akan diperoleh material yang homogen karena terbentuk lapisan-lapisan raw meal akibat hembusan dari udara dari blower. Kiln feed akan keluar dari bottom silo dan melalui flow meter dan dikirim ke menara preheater menggunakan air lift atau bucket elevator.

b. Burning/clinkerization

Ini merupakan satu-satunya tahap di pabrik semen yang terdapat proses kimianya di samping proses fisis. Di tahap ini raw meal akan mengalami proses kalsinasi di kalsiner dan clinkerisasi di kiln. Tahap kedua ini melalui serangkaian kiln system yang terdiri atas preheater, kalsiner, kiln, dan grate cooler.

- Preheater

Setelah kiln ditransport dari blending silo atau ada yang dari kiln feed bin, raw meal akan melewati pemanasan awal di menara suspension preheater yang terdiri atas 4-6 stage+kalsiner menggunakan hot gas keluaran kiln. Preheater merupakan cyclone dan dalam tahap ini ada 2 proses penting yaitu heat transfer dan separation. Heat transfer antara gas panas dan raw meal 80% terjadi di ducting antar-cyclone sedangkan separation 80% terjadi di cyclone. Proses yang terjadi di preheater meliputi evaporasi air permukaan dan air hidrat, dekomposisi clay, dan sedikit kalsinasi.

- Kalsiner

Di dalam kalsiner terjadi proses kalsinasi yaitu peruraian CaCO_3 menjadi CaO dan CO_2 dan sedikit MgCO_3 menjadi MgO dan CO_2 . Karena reaksi kalsinasi bersifat endotermis maka diperlukan panas yang cukup tinggi, sehingga dilengkapi dengan burner untuk pembakaran coal memanfaatkan udara tersier dari cooler dan gas panas kiln. Kalsinasi terjadi pada suhu di atas 800°C pada tekanan 1 atm, namun karena alat-alat di pabrik semen beroperasi di bawah 1 atm jadi pada suhu yang lebih rendah sudah mulai terjadi kalsinasi dan CaO terbentuk langsung bereaksi dengan senyawa hasil dekomposisi clay sehingga reaksi dapat berlangsung sempurna meskipun tergolong reversible. Kalsinasi di kalsiner paling maksimal mencapai 90% selanjutnya sisanya terjadi di dalam kiln sendiri. Pelepasan CO_2 akibat reaksi ini menjadi isu lingkungan yang krusial di industri semen, volum gas CO_2 hasil kalsinasi jauh lebih besar dari pada CO_2 hasil pembakaran fuel (batubara)

- Rotary Kiln

Inilah jantung pabrik semen di mana proses pembentukan clinker berlangsung. Material masuk kiln dari preheater stage terakhir pada suhu yang dijaga sekitar 850°C karena pada suhu yang lebih tinggi material mulai sticky (lengket) sehingga bisa menyebabkan blocking pada inlet kiln. Suhu klinkerisasi bisa mencapai 1450°C dan terbentuk fase liquid yang akan meningkatkan laju reaksi oksida-oksida silika dan kapur yang dipromotori oksida besi dan alumina.

Di dalam kiln terbentuk sistem isolasi tambahan berupa coating yang terbentuk melapisi fire brick (batu tahan api). Suhu luar shell kiln dijaga dibawah 300 °C karena mulai suhu 400 °C shell kiln mengalami deformasi. Api dari main burner kiln dijaga tidak menyentuh material dan fire brick. Kualitas clinker yang dihasilkan sangat tergantung dari kualitas raw meal, kualitas bahan bakar, posisi burner, dan proses pembakaran. Pembakaran di main burner menggunakan (80-90%) udara sekunder yang diperoleh dari grate cooler dan (10-20%) udara primer yang diperoleh dari udara luar. Bahan bakar yang digunakan adalah batubara, tapi pada saat awal firing/heating up digunakan solar/IDO (Industrial Diesel Oil). Batubara dipilih sebagai bahan bakar utama karena harganya paling murah dibanding bahan bakar IDO maupun Gas.

- Grate cooler

Di dalam grate cooler clinker yang keluar dari kiln akan mengalami quenching (pendinginan cepat) dengan udara yang dihembuskan melalui sejumlah fan grate cooler. Proses pendinginan clinker bisa mencapai dari suhu 1300 °C sampai 120-200°C. Udara pendingin akan meningkat suhunya sampai 900-950°C dan dimanfaatkan sebagai udara pembakaran di kiln (secondary air) dan kalsiner (tertiary air). Di bagian ujung discharge cooler dilengkapi crusher untuk memecah clinker sebelum ditransport ke silo menggunakan pan conveyer.

c. Cement/Finish Grinding

Pada tahap ini clinker akan digiling bersama bahan additive lain untuk menjadi semen. Bahan additive itu adalah gipsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) yang berfungsi menjaga agar waktu pengerasan semen saat dicampur air tidak terlalu cepat. Bahan lain yang ditambahkan seperti limestone, fly ash, trass, dan pozzolan (hasil sisa material vulkanik). Penambahan bahan-bahan ini tergantung jenis semen yang akan dibuat dan bertujuan mengurangi pemakaian clinker karena produksi clinker memerlukan biaya yang tinggi dan menghasilkan gas CO_2 hasil kalsinasi. Kompensasi pengurangan clinker adalah dengan meningkatkan kehalusan (blaine) semen untuk mendapatkan kekuatan yang sama. Penggilingan clinker bersama bahan lain umumnya masih menggunakan ball mill sehingga akan menimbulkan panas selama proses penggilingan karena adanya tumbukan antara steel ball dan material.

Temperatur mill dijaga maksimal 120°C untuk mencegah kerusakan gipsum (akibat peruraian air kristalnya). Waktu tinggal material di dalam mill berkisar 10-25 menit. Ball mill terdiri dari 2 chamber di mana chamber 1 menggunakan stell ball berukuran 90-50 mm dan chamber 2 menggunakan stell ball berukuran 50-12 mm. Setelah melalui serangkaian alat separator semen yang telah halus sebagai produk dikirim ke semen silo.

e. Packing dan Dispatch

Semen dijual dalam bentuk curah (bulk) maupun dalam bag. Mesin yang digunakan adalah rotary packer yang terdiri dari beberapa spout yang mengisi kantong-kantong dengan semen melalui hembusan udara. Untuk penjualan dalam bentuk curah digunakan bulk truck, kapal atau kereta.

Jenis-jenis dispatch semen seperti gambar (2.4) di bawah.

Kontrol mesin dengan PLC dan SCADA

- Programmable Logic Controller (PLC)

adalah suatu sistem elektronik yang dioperasikan secara digital, menggunakan memory yang bisa diprogram (progmable) untuk menyimpan secara internal instruksiinstruksi yang user

oriented, untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logic, sequencing, timing, counting, dan arithmetic, guna mengontrol berbagai tipe mesin atau proses, melalui input dan output digital maupun analog. (Gambar 2.4) berikut memperlihatkan konsep pengontrolan yang dilakukan oleh sebuah PLC. Walaupun istilah PLC secara bahasa berarti pengontrol logika yang dapatdiprogram, tapi pada kenyataannya PLC secara fungsional tidak lagi terbatas pada fungsi-fungsi logika saja. Sebuah PLC

dewasa ini dapat melakukan perhitunganperhitungan aritmatika yang relatif kompleks, fungsi komunikasi, dokumentasi dan lain sebagainya, sehingga dengan alasan ini dalam beberapa buku manual, istilah PLC sering hanya ditulis sebagai PC – Programmable Controller saja. Perangkat keras PLC pada dasarnya tersusun dari empat komponen utama berikut: Prosesor, Power supply, Memory dan Modul Input/Output.

- SCADA

Suatu sistem SCADA biasanya terdiri dari:

- antarmuka manusia mesin (Human-Machine Interface)
- unit terminal jarak jauh yang menghubungkan beberapa sensor pengukuran dalam proses-proses di atas
- sistem pengawasan berbasis komputer untuk pengumpul data
- infrastruktur komunikasi yang menghubungkan unit terminal jarak jauh dengan sistem pengawasan, dan
- PLC atau Programmable Logic Controller

Yang dimaksud dengan Supervisory Control atau Master Terminal Unit (MTU) adalah kendali yang dilakukan di atas kendali lokal atau Remote Terminal Unit (RTU), sebagai ilustrasi, pada suatu ladang minyak dan gas (Oil and Gas Field) ada beberapa sumur minyak (Oil Well) yang memproduksi. Hasil minyak mentah (Crude Oil) dari masing-masing sumur produksi tersebut dikumpulkan di stasiun pengumpul atau Gathering Station (GS) di mana proses lanjutan terhadap minyak mentah yang terkumpul tersebut dilakukan.

Biasanya pada masing-masing sumur minyak produksi terpasang suatu sistem (RTU) yang memonitor dan mengontrol beberapa kondisi dari sumur minyak produksi tersebut. Kendali lokal dilakukan pada masing-masing production well dan supervisory control yang berada di stasiun pengumpul, melakukan control dan monitoring kepada semua production well yang ada di bawah supervisi. Jika salah satu production well mengalami gangguan, dan stasiun pengumpul tetap harus memberikan dengan production rate tertentu, maka supervisory control akan melakukan koordinasi pada production well lainnya agar jumlah produksi bisa tetap dipertahankan.

Pada umumnya jarak antara RTU dengan MTU cukup jauh sehingga diperlukan media komunikasi antara keduanya. Cara yang paling umum dipakai adalah Komunikasi Radio (Radio Communication) dan Komunikasi Serat Optik (Optical Fiber Communication).

Pada sistem tenaga listrik, media komunikasi yang dipergunakan adalah Power Line Communication, Radio Data, Serat optik dan kabel pilot. Pemilihan media komunikasi sangat bergantung kepada jarak antar site, media yang telah ada dan penting tidaknya suatu titik (gardu).

Pengaturan sistem tenaga listrik yang kompleks, sangat bergantung kepada SCADA. Tanpa adanya sistem SCADA, sistem tenaga listrik dapat diibaratkan seperti seorang pilot membawa kendaraan tanpa adanya alat instrumen dihadapannya.

Pengaturan sistem tenaga listrik dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis. Pada pengaturan secara manual, operator mengatur pembebanan pembangkit dengan melihat status peralatan listrik yang mungkin dioperasikan misalnya Circuit Breaker (CB), beban suatu pembangkit, beban trafo, beban suatu transmisi atau kabel dan mengubah pembebanan sesuai dengan frekuensi sistem tenaga listrik. Pengaturan secara otomatis dilakukan dengan aplikasi Automatic Generating Control (AGC) atau Load Frequency Control (LFC) yang mengatur pembebanan pembangkit berdasar setting yang dihitung terhadap simpangan frekuensi.

Salah satu hal yang penting pada sistem SCADA adalah komunikasi data antara sistem remote (remote station / RTU) dengan pusat kendali. Komunikasi pada sistem SCADA mempergunakan protokol khusus, walaupun ada juga protokol umum yang dipergunakan. Protokol yang dipergunakan pada sistem SCADA untuk sistem tenaga listrik diantaranya :

1. IEC Standar meliputi IEC 60870-5-101 yang berbasis serial komunikasi dan IEC 60870-5-104 yang berbasis komunikasi ethernet.
2. DNP 3.0
3. Modbus
4. Proprietary solution, misalnya KIM LIPI, HNZ, INDACTIC, PROFIBUS dan lain-lain

BAB III

DAMPAK PABRIK SEMEN

- a. Eksplorasi yang terus menerus dan berlebihan, pasti akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Misalnya, berkurangnya ketersediaan air tanah.
- b. Seiring dengan proses produksi semen, dihasilkan pula gas karbon dioksida (CO₂) dalam jumlah yang banyak sehingga sangat mempengaruhi kondisi atmosfer dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Misalnya: Meningkatnya suhu udara perkotaan. Menurut International Energy Authority: World Energy Outlook, produksi semen ortland menyumbang tujuh persen dari keseluruhan karbon dioksida yang dihasilkan berbagai sumber.
- c. produksi semen juga menimbulkan dampak tersebarnya abu ke udara bebas sehingga mengakibatkan penyakit gangguan pernafasan. Studi kesehatan lingkungan menyebutkan, bahwa debu semen merupakan debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, karena dapat mengakibatkan penyakit sementosis.
- d. Penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat
- e. Kualitas air bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan, yang menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi, yang akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah banjir pada musim hujan
- f. Kuantitas air atau debit air menjadi berkurang karena hilangnya vegetasi pada suatu lahan akan mengakibatkan penyerapan air hujan oleh tanah di tempat itu menjadi berkurang, sehingga persediaan air tanah menjadi menipis, akibatnya persediaan air tanah menjadi makin sedikit. Akibat lanjutan adalah sungai menjadi kering pada musim kemarau dan sebaliknya sungai akan banjir (debit air menjadi sangat tinggi) karena tanah tidak mampu lagi menyerap air yang mengalir terlalu cepat.
- g. Kebisingan yang terdiri dari tiga jenis sumber bunyi :
 - ✓ Mesin-mesin yang digunakan dalam pabrik,
 - ✓ Alat-alat besar seperti traktor yang dipakai pada waktu pengambilan bahan baku,
 - ✓ Dentuman dinamit yang digunakan pada waktu pengambilan kapur
- h. Berkurangnya keanekaragaman flora, berubahnya pola vegetasi dan jenis endemik, berubahnya pembentukan klorofil dan proses fotosintesa
- i. Berkurangnya keanekaragaman fauna (burung, hewan tanah dan hewan langka). Berubahnya habitat air dan habitat tanah tempat hidup hewan-hewan tersebut

BAB IV

PENANGGULANGAN DAMPAK PABRIK SEMEN

- Menerapkan pola produksi blended cement yang bisa menurunkan separuh emisi CO₂
- Mengganti sebagian bahan-bahan dalam pembuatan semen dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.
- Melaksanakan reklamasi lahan dengan sebaik-baiknya.
- Bersikap partisipatif, melibatkan dan meningkatkan sinergitas yang baik terhadap segenap lapisan masyarakat dan para pemangku jabatan dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa saja yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan program.

BAB V

PRA STUDI KELAYAKAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga hasil yang diperoleh dapat di rasakan dan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.

Lokasi pabrik semen portland PT. Hamparan Energy Borneo terletak 25 Km dari Paser Tanah Grogot yaitu di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan pabrik semen portland PT. Hamparan Energy Borneo yang kegiatannya meliputi penambangan pembrikasi atau pengapalan adalah sesuai dengan dan merupakan mata rantai pembangunan nasional, yang pada programnya menitik beratkan Pengembangan Kawasan Timur dan Tengah Indonesia.(KTI), khususnya pada program pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Disisi lain, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam skala besar tentunya akan timbul dampak positif dan negatif. Dalam hal ini PT. Hamparan Energy Borneo berprinsip untuk meminimalkan dan bahkan jika mampu menghilangkan dampak negatif yang di timbulkan akibat keberadaan proyek ini di samping itu mengoptimalkan dampak positif keberadaannya demi tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut di atas.

- Lokasi Pabrik, Pelabuhan dan Bahan Baku Semen.

Lokasi pabrik semen portland PT. Hamparan Energy Borneo menempati lahan seluas 300 Ha terletak di desa Libur Dinding Pasir Balengkong.

Batu Gamping sebagai komponen terbesar untuk produksi semen portland, kebutuhannya mencapai sekitar 80% dari seluruh jumlah yang diolah.

Hasil Laboratorium menunjukkan kandungan CaO 51,25% dengan deposit sebesar 1.050.000.000 metrik ton sehingga dengan kapasitas produksi 5.000.000 metrik ton/tahun, bahan baku tersedia dapat di tambang kurang lebih 210 tahun. Lokasi tambang terletak sekitar 10 -15 Km di sebelah barat pabrik, alternatif pengangkutan bahan baku ke pabrik adalah dengan menggunakan armada truck.

Batu Lempung yang dibutuhkan untuk campuran bahan baku adalah sekitar 12% dari seluruh bahan baku yang di proses untuk pembuatan semen portland. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan aluminium oksida (Al₂ O₃) sebesar 15,85% dengan deposit sebesar 600.000.000 metrik ton sehingga diperkirakan dapat mensuplai bahan baku untuk kebutuhan pabrik selama 850 tahun. Lokasi ditemukannya terletak di desa Rantau Atas, sekitar 7-10 km dari pabrik. Alternatif pengangkutan bahan baku lempung ini adalah menggunakan konveyor dump truk sehingga perlu dibangun ruas jalan untuk transportasi.

Komposisi laterite pada pembuatan semen portland hanya sekitar 1-3% dari seluruh jumlah bahan baku. Dari hasil laboratorium kandungan Fe_2O_3 dari Laterite ini adalah sebesar 72,14%, sementara persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan semen portland hanya 52,73% sebagai Fe total dengan deposit sebesar 375.000.000 metrik ton, bahan baku dapat di suplai untuk kebutuhan pabrik selama jangka waktu lebih dari 500 tahun. Lokasi ditemukan Laterite ini adalah wilayah Desa Libur Dinding dan Rantau Atas Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang jaraknya sekitar 10 Km dari pabrik. Alternatif pengangkutan menuju pabrik adalah menggunakan dump truck sehingga dibutuhkan ruas jalan untuk transportasi.

Komposisi pasir kuarsa yang dibutuhkan untuk pabrik semen portland adalah sekitar 7% dari seluruh jumlah bahan baku. Hasil uji Laboratorium menunjukkan kandungan silika (SiO_2) sebesar 75,16% dengan deposit sebesar 525.000.000 metrik ton, sehingga diperkirakan sanggup mensuplai bahan baku selama lebih dari 500 tahun. Lokasi Kuarsa ini adalah di wilayah desa Laburan dan Lori Kecamatan Pasir Berlengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur berjarak sekitar 8 Km dari pabrik, demikian pengangkutan alternatif dari pabrik adalah dengan menggunakan dump truck sehingga perlu dibangun pula jalan untuk transportasi.

Dengan keberadaan bahan baku untuk semen yang berada pada jangkauan yang sangat dekat dengan pabrik, maka biaya angkut dan biaya produksi dapat di tekan. Deposit bahan - bahan di wilayah konsesi tambang atas nama PT. Hamaran Energy Borneo tersebut masih dapat diperluas apabila diperlukan untuk peningkatan produksi hingga 10.000.000 sampai 15.000.000 metrik ton per tahun.

Dengan kadar bahan - bahan batu yang tersebut diatas, maka akan mampu menghasilkan semen dengan kualitas terbaik menurut Standard Nasional Indonesia (SNI) maupun standar International ISO 2002.

- Luasan Lokasi Bahan Baku Semen Portlan

a. Batu Gamping seluas	7.000 Hektar
b. Batu lempung seluas	4.000 Hektar
c. Pasir Kuarsa seluas	3.500 Hektar
d. Laterite seluas	2.500 Hektar

Rencana lokasi bahan baku untuk Pabrik Semen Portland adalah seluas 13.500 Hektar, meliputi Desa Muser, Libur Dinding, Rantau Atas, dan Tanjung Pinang sebagaimana koordinat berikut ini ;

Tabel : TITIK KOORDINAT PABRIK SEMEN PT. HAMPARAN ENERGY BORNEO-LUAS 13.550 HEKTAR

NO.	S	E	S	E	S	E	S	E	S	E
1	2 05 00.0	115 50 27.1	2 09 13.0	115 50 27.1	2 09 13.0	115 52 20.0	2 11 34.0	115 52 20.0	2 11 34.0	115 57 30.0
2	2 17 00.4	115 57 30.0	2 17 00.0	115 52 57.8	2 16 28.0	115 52 57.8	2 16 28.0	115 53 03.0	2 16 02.5	115 53 03.0
3	2 16 02.5	115 53 08.4	2 15 35.6	115 53 08.4	2 15 35.6	115 53 16.7	2 15 35.6	115 53 08.4	2 15 35.6	115 53 16.7
4	2 15 11.4	115 53 16.7	2 15 11.4	115 53 25.1	2 14 56.6	115 53 25.1	2 14 56.6	115 53 36.8	2 14 36.0	115 53 36.8
5	2 14 36.0	115 53 45.0	2 13 04.8	115 53 45.0	2 13 04.8	115 53 36.6	2 12 40.7	115 53 36.6	2 12 40.7	115 50 51.3
6	2 12 19.4	115 50 51.3	2 12 19.4	115 50 40.6	2 11 55.7	115 50 40.6	2 11 55.7	115 50 28.7	2 11 31.8	115 50 28.7
7	2 11 31.8	115 49 14.0	2 11 08.5	115 49 14.0	2 11 08.5	115 48 39.7	2 11 08.5	115 48 39.7	2 10 47.9	115 48 39.7
8	2 10 47.9	115 48 13.2	2 10 33.4	115 48 13.2	2 10 33.4	115 47 53.5	2 09 16.3	115 47 53.5	2 09 16.3	115 48 22.8
9	2 08 42.0	115 48 22.8	2 08 05.8	115 49 17.0	2 07 14.0	115 49 17.0	2 07 14.0	115 49 31.1	2 06 34.7	115 49 31.0
10	2 06 34.7	115 49 40.1	2 05 00.1	115 49 40.1	0	0	0	0	0	0

- Bahan Bakar Batubara

Bahan bakar batubara untuk pabrik semen yang digunakan untuk proses produksi dan power plant juga terdapat di sekitar lokasi pabrik semen PT. Hamparan Energy Borneo yaitu berada di kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Daerah ini sudah cukup terkenal dengan potensi sumber daya alam dan hasil tambang batu bara, baik untuk keperluan Nasional maupun di ekspor ke manca negara. Untuk memenuhi proses produksi dan power plant pabrik semen PT. Hamparan Energy Borneo melaksanakan kontrak eksklusif dan terintegrasi secara berkelanjutan dengan PKP2B PT. Batubaraselaras Sapta sebagai pemasok bahan bakar batubara.

- Tenaga Kerja

Tenaga kerja siap pakai cukup banyak banyak sesuai kebijakan manajemen perusahaan PT. Hamparan Energy Borneo dan akan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja siap pakai dari penduduk setempat dan sekitarnya yang akan direkrut secara selektif menurut jenjang pendidikan dan keahlian sampai pada tingkat profesional. Tenaga profesional lainnya akan direkrut dari luar wilayah atau luar daerah dan bahkan dari luar negeri (Tenaga Asing) berdasarkan tuntutan keadaan tenaga kerja siap pakai dimaksud adalah tenaga kerja terdidik terlatih dan tenaga ahli dari karyawan exs karyawan pabrik semen atau perusahaan semen lainnya yang ikut terpakai untuk berpartisipasi penuh dengan PT. Hamparan Energy Borneo disebabkan kebersamaan dan kesamaan visi dan misi dalam melihat prospek pengembangan proyek.

- Faktor Keamanan

Provinsi Kalimantan Timur dikenal relatif aman dan tidak terbawa oleh pengaruh gejolak ekonomi dan politik, kondisi ini sangat baik dan menguntungkan bagi rencana investasi asing di dukung pula dengan adanya kebijakan program otonomi daerah yang sangat kondusif.

Selain beberapa faktor di atas untuk meningkatkan daya tahan dan terus terpeliharanya keamanan di daerah setempat kebijakan PT. Hampan Energy Borneo dalam setiap aturan manajemennya mengarahkan setiap kegiatan dan mata rantai proses produksi dengan terus melibatkan sebanyak mungkin Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di sekitar proyek, sehingga kehidupann sosial dan ekonomi masyarakat sekitar terus berkembang bersama dan nantinya akan tercipta rasa memiliki (sense of belonging) yang berdam pak pada terciptanya keamanan daerah.

- Infrastruktur

Infrastruktur yang ada menuju lokasi proyek pabrik semen PT. Hampan Energy Borneo di daerah kecamatan Muara Samu dan Kecamatan Pasir Balengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dapat dicapai melalui jalan darat, berupa jalan aspal.

- Program Pembangunan

Kapasitas Produksi : 5.000.000 Ton/Tahun

- ✓ Batu Gamping : 4.050.000 Ton/Tahun
- ✓ Batu Lempung/Liat : 750.000 Ton/Tahun
- ✓ Pasir Kwarsa/Silika : 150.000 Ton/Tahun
- ✓ Gypsum : 50.000 Ton/Tahun

Bahan Baku :

Batu Gamping

Terletak di desa Suweto, Muser, Libur Dinding dan Rantau Atas Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Komposisi 76%, Luas Lokasi 7.000 Hektar, Perkiraan Deposit 1.050.000.000Metrik Ton.

Tanah Lempung/Liat

Terletak di desa Rantau Atas Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Komposisi 14%, Luas Lokasi 4.000 Hektar, Perkiraan Deposit 600.000.000 Metrik Ton.

Pasir Kwarsa/Silika

Terletak di desa Laburan dan Lori, Kecamatan Balengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Komposisi 7%, Luas Lokasi 3.500 Hektar, Perkiraan Deposit 525.000.000 Metrik Ton.

Batu Bara PKP2B PT. Batubaraselaras Sapta

Terletak di Kabupaten Paser Kalimantan Timur . Luas Lokasi 39.010 Hektar. Perkiraan Deposit 5.851.500.000 Metrik Ton.

Bahan baku semen (Limestone,Clay,Quartz,Sand,Lateritic Iron) yang komposisinya mencapai 98% keberadaanya masih di sekitar kawasan - kawasan industri/pabrik semen itu sendiri, batu bara sebagai bahan bakar pokok juga masih berada dalam kawasan tersebut. Dari faktor/kondisi tersebut diatas, maka biaya produksi (Cost Product) industri semen portland tersebut masih cukup rendah hingga siap bersaing harga dengan produksi pabrik sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan pengertian siap menghadapi pasar bebas AFTA.

Dengan kondisi bahan baku yang melimpah dan sangat padat / potensial, maka industri semen dengan hasil produksi semen portland dalam program pemasaran, untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam negeri dan ekspor selain itu juga untuk memenuhi permintaan jenis semi produk (Klinker) beberapa pabrik semen dalam negeri dan luar negeri (Eksport) yang sudah kekurangan bahan baku. Dari luasnya lokasi tambang bahan baku dan sangat besarnya deposit yang dikandung dalam perut bumi, dengan kapasitas produksi 5.000.000 s/d 50.000.000 metrik ton/tahun maka masa produksi pabrik/industri semen masih bisa mencapai lebih dari seratus tahun.

Dalam dunia usaha ada 3 (tiga) faktor penting yang harus di kuasai yaitu:

- A. 1.Usaha Harus Untung
- 2.Usaha Harus Aman
- 3.Usaha bisa di tindak lanjuti (Obyektif Realitis)
- B. 1.Unsur kepercayaan (harus selalu tetap di jaga)
- 2.Unsur Harapan (memotivasi untuk tetap selalu berjuang).
- 3.Unsur Resiko (faktor yang harus di tekan sekecil mungkin)
- C. 1.Supply-Tersedianya bahan baku dengan deposit yang sangat besar.
- 2.Demand-Permintaan pasar yang harus setiap tahun meningkat
- 3.Investasi-Untuk proyek jangka Panjang

- Kondisi Positif

1. Legalitas Perijinan, Dalam Proses kondisi otonomi daerah.
2. Deposit bahan baku yang sangat besar. Kualitas bahan cukup tinggi. Volume / jumlah sangat besar, untuk produksi ratusan tahun. Sebagaimana besar (98%) berada di sekitar lokasi pabrik termasuk bahan bakar batu bara. Biaya produksi jadi cukup rendah prospek proyek jangka Panjang. Semen & Batubara menjadi komoditi permintaan pasar dunia. Lokasi / Posisinya terletak pada geografis yang strategis pada tengah-tengah sentral kawasan timur dari Barat Indonesia. Prospek pasar dengan permintaan yang meningkat setiap tahun.
3. Faktor keamanan yang cukup kondusif. Adanya negara terkena imbas krisis moneter dunia dan juga gejolak politik yang terjadi akibat beberapa kali terjadi beberapa kali pergantian kepala pemerintahan di pusat ternyata bagi daerah Kalimantan Timur pada umumnya dan daerah Kabupaten Paser pada khususnya, tidak mengalami imbas yang berarti bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Kondisi ini sangat menguntungkan sekali karena daerah tersebut sama sekali tetap tenang dengan roda perekonomian yang berjalan lancar.
4. Dukungan penuh Pemerintah, Masyarakat dan pelaku bisnis lainnya karena tumpuan harapan Masyarakat banyak Harapan pemilik atau pemegang saham PT. Hamparan Energy Borneo sebagai harapan hari esok masa depan keluarga dan keturunannya, sahabat dan seluruh rakyat Indonesia. Harapan masyarakat banyak sehingga terbukanya lapangan kerja bagi mereka dan anak keturunannya, sahabat dan seluruh rakyat Indonesia sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Harapan pelaku bisnis/ekonomi lainnya karena berdampak multiple efek/ terciptanya sektor bisnis penunjang dan pelengkap yang saling menguntungkan. Harapan pemerintah daerah sebagai sumber asli pendapatan daerah (PAD) dari sektor Pajak, Restribusi, Royalti dan lain-lain. Harapan Negara Republik Indonesia sebagai penggali sumber devisa negara. dari sektor ekspor dan pemerataan pembangunan industri di kawasan Timur Indonesia (faktor politis dan strategis).
5. Prospek Proyek yang positif dan menguntungkan. Investasi proyek untuk jangka Panjang. Komoditi produksi kebutuhan lokal dan internasional dan pabrik- pabrik lain yang membutuhkan klinker atau semi produk. Bahan baku depositnya yang sangat besar dan melimpah cukup untuk produksi ratusan tahun. Biaya produksi sangat rendah karena bahan baku di sekitar pabrik. Kondisi dan momentum waktu yang tepat bagi otonomi daerah fasilitas kemudahan. Cost produk yang cukup rendah, siap menghadapi AFTA pasar bebas dan Globalisasi Ekonomi Dunia.

- Kebijakan dan formulasi untuk tetap terjaganya faktor keamanan usaha.
1. Faktor Sosial, pihak proyek secara periodik telah dan secara rutin melakukan sosialisasi keberadaan proyek ke masyarakat setempat dan sekitarnya. Program proyek untuk membantu masalah sosial (Puskesmas, Siskamling, tempat Ibadah, bantuan pendidikan, olahraga, dll). Bentuk sosial akan dimasukkan dalam anggaran proyek tahunan dalam anggaran khusus tersendiri yang besarnya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan alokasi tersendiri.
 2. Faktor Ekonomi, proyek membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat sesuai dengan kapasitas kemampuan dan kapasitas pendidikan. Melibatkan secara maksimal potensi masyarakat setempat dalam mata rantai proses produksi proyek (koperasi, suplayer, jasa kerja). Terciptanya multiplier effect yaitu terciptanya beberapa sektor bisnis penunjang atau pelengkap untuk dan dari pabrik/proyek yang saling mengisi/menunjang proyek sebagai tambahan lapangan/kegiatan terhadap proyek. Kondisi lancarnya roda perekonomian setempat. Kondisi lancarnya roda perekonomian setempat dan terbukanya lapangan kerja dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Faktor Kesejahteraan dan Ketahanan, dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, maka kondisi keamanan dapat tercipta dan daya ketahanan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sumberdaya alam yang ada menjadi memiliki nilai tambah yang tinggi dan menciptakan hasil yang baik bagi masyarakat. Dampak positif keberadaan proyek yang telah meningkatkan kesejahteraan dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat dan para tokoh-tokohnya akan berdiri paling depan membela kepentingan proyek dalam arti sekaligus membela kepentingan masyarakat itu sendiri.
 4. Faktor Politik, proyek Pabrik Semen Portland ini merupakan proyek kebanggaan masyarakat daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Proyek akan memberikan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restribusi, royalti dan lain-lain. Dalam anggaran proyek bulanan atau tahunan ada alokasi dana taktis buat para pihak yang telah banyak membantu kelancaran pembangunan proyek.
 5. Faktor Dana Sosial, ada alokasi dana untuk bantuan sektor sosial yang bersifat insidensial dan emergency.

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL):

Dalam amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) PT. Bara Energy akan bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Mulawarman (UNMUL) Kalimantan Timur.

- Prospek Pemasaran

Hasil Produksi semen PT. Hampan Energy Borneo selain untuk kebutuhan lokal dalam negeri menunjang pengembangan program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan dalam perkembangannya juga untuk ekspor.

- Multiple effect

Dengan keberadaan pabrik semen ini akan menimbulkan dampak positif dengan munculnya beberapa usaha bisnis pendukung antara lain : Pabrik kemasan kertas Craft pembungkus semen. Usaha percetakan dan sablon kemasan. Usaha eksploitasi bahan baku tambang. Usaha pengangkutan dari lokasi tambang ke pabrik

- Modifikasi.

PT. Hampan Energy Borneo memberanikan diri untuk menciptakan proyek pabrik semen di Kabupaten Paser Kalimantan Timur dalam rangka ikut berpartisipasi dalam program pembangunan pemerintah daerah sekaligus juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan penggalian sumberdaya alam hingga mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

- Ikhtisar/Ringkasan

Nama Proyek	: Pembangunan Pabrik Semen
Pemrakarsa/Pemilik	: PT. Hampan Energy Borneo
Jenis Proyek	: Eksplorasi dan Eksploitasi Semen
Kapasitas	: 5.000.000 s/d 50.000.000 Metrik Ton/Tahun
Usia Proyek	: 100 s/d 200 Tahun
Lokasi Proyek	: Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

- Area Proyek

Pabrik dan fasilitas 400 Ha. Perumahan Karyawan 50 Ha. Pelabuhan 50 Ha. Batu Gamping/Kapur 7.000 Ha. Tanah Lempung/Liat 4.000 Ha. Pasir Kuarsa/Silika 3.500 Ha. Batu Bara 39.000 Ha.

- Teknologi Peralatan dan aksesoris Proyek

Semen yang diproduksi adalah jenis semen portland dengan standar ASTM C. 150-89 yang ekuivalen dengan SNI 15-20491190 Standar Nasional Indonesia.

Peralatan, pengembangan teknologi terbaru proses kering dengan precalcining batu bara atau pemanasan berbahan bakar minyak dengan kapasitas 5.000.000 s/d 50.000.000 Metrik Ton semen pertahun. Komponen peralatan utama seperti Crushing Plant, Pre Homogenezing, The Storage Hall, Raw Material, Grinding Line, Kline Line. seluruh peralatan di kontrol otomatis oleh ruang pusat. Aksesoris, fasilitas dermaga sepanjang 300-500 meter sehingga kapal sampai dengan 30.000 DWT dapat bersandar. Conveyor transport sepanjang 300 meter untuk transportasi produk antara dermaga dengan plant. Air bersih atau suplai air bawah tanah, kapasitas minimal 150 m/jam.

RINCIAN DAN REKAPITULASI ANGGARAN PROYEK (INVESTASI)

NO	DESCRIPTION	AMOUNT (\$)
1	Firs Project/Awal Proyek	2.000.000
2	Land Quarry/Galian Tanah	27.000.000
3	Cement Plant/Pabrik Semen	270.000.000
4	Power Plant/	78.100.000
5	Water Treatment	10.000.000
6	Jetty/Harbor	13.700.100
7	Housing	2.000.000
8	Access Road	2.552.000
9	Mining Road	8.592.000
10	DAM Water Suplay	18.500.000
11	Vehicles	100.000
12	Office Equipment	2.000.000
13	Operational Cost Commissioning	10.000.000
14	Office,Laboratorium and Training Centre	10.000.000
	Total	454.544.000
	<i>Overhead Cost 10%</i>	<i>45.454.400</i>

Jumlah keseluruhan Investasi : **\$ 499.998.400** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Empat Ratus Dolar USA*)

- RINCIAN ANGGARAN/INVESTASI

No	Description	Amount (\$)
I.12	First Project AMDAL (Enviromental Study, RKL,RPL) Operation Cost(Preparation)	1.000.000
	a. Transportation	250.000
	b. Office and Accomodation	750.000
	Total	2.000.000
II 1	Land Quarry Land Indemnity	8.400.000
234	Land Clearing	525.000
	Ekploration cost for limestone, Laterit, Shale, Quartz Sand	7.575.000
	Mining Activity	10.500.000
	Total	27.000.000
III123	Cement Plant Equipment Civil Work Factory Land Area and Building	167.500.000 100.250.000 2.000.000
	Total	270.000.000
IV12	Power Plant 110 MW (2 X 55 MW) Equipment Civil Work	65.100.000 13.000.000
	Total	78.100.000
V12	Water Treatment Equipment Civil Work	6.745.000 3.255.000
	Total	10.000.000
VI123456 789	Jetty/Harbour Land Indemnity, Work Permission & Work Preparation Area Preparation, Mobillization/Demob Road Area 2 Km length Access bride Construction 800m Warf/Harbor Const. 1000 X 30 m Supporting Civil Work Supportibf Facility (Building & Site Dev) Local Equipment (machanical)	1.200.000 500.000 2.125.000 2.500.000 2.500.000 875.000 850.000 350.000

	Construction of Loading Facilities	2.800.000
	Total	13.700.000
VIII12345	Housing, Hospital, School and Pray Area	
	Land Indemnity & work permission	200.000
	Work Preparation, Mobilization/Demob	85.000
	Area preparation land Clearing and Fill	790.000
	Road Area	25.000
	Construction	900.000
	Total	2.000.000

VIII12 345	Access Road		595.000
	Land Indemnity & work permission Work		425.000
	Preparation, Mobilization/Demob		120.000
	Area Preparation		1.412.000
	Construction		2.325.000
	Drainage & Bridge		
	Total		2.552.000
IX123 45	Mining Road		
	Land Indemnity & work permission Work		735.000
	Preparation, Mobilization/Demob		225.000
	Area preparation		132.000
	Construction		6.250.000
	Drainage & Bridge		1.250.000
	Total		8.592.000
X123 4	Dam & Water Suplay		
	Work		250.000
	Preparation, Mobilization/Demob		2.750.000
	Area preparation		8.250.000
	Construction		7.250.000
	Drainage & Bridge		
	Total		18.500.000
XI12	Vehicles		
	Director & Staf		20.000
	Heavy Duty Equipment		80.000
	Total		100.000

XIII12	Operational Cost Commissioning	
	Working Capital For Production Cost (4 month)	8.000.000
	Overhead Cost (Operational Cost, Recruitment)	2.000.000
	Total	10.000.000
XIV123	Office Laboratorium and Training Centre	55.000
		8.825.000
	Work Preparation	1.120.000
	Civil Work	
	Mechanical and Electrical	
	Total	10.000.000

**PABRIK SEMEN PORTLAND
PT. HAMPAHAN ENERGY BORNEO**

RINCIAN DAN REKAPITULASI ANGGARAN

NO	DISKRIPSI	ANGGARAN/BIAYA (\$)	TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5	TAHUN-6
1	First Project/Tahap Awal Proyek	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
2	Land Quarry/Galian Tanah	27,000,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	27,000,000
3	Cement Plant/Pabrik Semen	270,000,000	135,000,000	135,000,000	-	-	-	270,000,000
4	Power Plant/Pembangkit Listrik	78,100,000	39,050,000	39,050,000	-	-	-	78,100,000
5	Water Treatment/Pengolahan Air	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	10,000,000
6	Jetty/Harbor/Dermaga/Pelabuhan	13,700,000	6,850,000	6,850,000	-	-	-	13,700,000
7	Housing/Perumahan, Hospital	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
8	Access Road/Akses Jalan	2,552,000	2,552,000	-	-	-	-	2,552,000
9	Mining Road/Jalan Tambang	8,592,000	8,592,000	-	-	-	-	8,592,000
10	DAM Water Supply/Pasokan Air Bendungan	18,500,000	9,250,000	9,250,000	-	-	-	18,500,000
11	Vehicles/Kendaraan	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000
12	Office Equipment/Peralatan Kantor	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
13	Operational Cost Commissioning/Biaya Komisioning Operasional	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	10,000,000
14	Office/Kantor, Lab & Training Centre/Lab dan Pusat Pelatihan	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
	Total	454,544,000	232,794,000	205,550,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	454,544,000
	Overhead Cost 10%	45,454,400	23,279,400	20,555,000	540,000	540,000	540,000	45,454,400
	Grand Total	499,998,400	256,073,400	226,105,000	5,940,000	5,940,000	5,940,000	535,000,000
			REVENUE	-	-	535,000,000	535,000,000	535,000,000
			PROFIT	(256,073,400)	(482,178,400)	46,881,600	575,941,600	1,105,001,600
	Harga Semen (kg) : \$ 0.107 (Rp. 1600) Produksi (Ton/Tahun) : 5,000,000							
	Pada Tahun Ke-3 Sudah Mencapai Profit : \$ 46,881,600 Kurs \$ = Rp. 15,000 :- : Rp 703,224,000,000							
	Tingkat Discount (WACC)							
	NPV \$							
	IRR							

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara administratif lokasi Pabrik Semen berada di wilayah Desa Muser, Libur Dinding, Rantau Atas dan Desa Tanjung Pinang Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembangunan Pabrik Semen dengan kapasitas 5.000.000 Ton/Tahun mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 250 orang dan untuk pendukung sarana lainnya menyerap tenaga kerja kurang lebih 1.750 orang. Total tenaga kerja 2.000 orang.
3. Biaya total investasi sejak tahun-1 sampai dengan tahun-5 pembangunan Pabrik Semen adalah sebesar \$ 499.998.400 atau sebesar Rp. 7.499.976.000.000 (Kurs Rp. 15.000/\$). Berdasarkan Analisa biaya dengan tingkat suku bunga 20%, dihasilkan nilai Net Present Value (NPV) sebesar \$ 200.714.919, Internal Rate of Return (IRR) 33%, Profit awal di dapatkan pada tahun-3 sebesar \$ 46.881.600. Profit Margin 4,28%, maka Pembangunan Pabrik Semen layak untuk dilaksanakan.

B. Saran-saran

1. Para pelaku kegiatan diharapkan dapat terus membangun budaya inovasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat baik di tingkat regional maupun internasional.
2. Para pelaku kegiatan kiranya juga dapat memberikan motivasi dan kontribusi pada sektor-sektor seperti industri kecil dan menengah (UKM).
3. Para pelaku kegiatan wajib memperhatikan faktor lingkungan hidup.

**TERIMA KASIH
HORMAT KAMI**

